

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3763103>
УДК 37.02

Лапина О.А., Черепанова А.Л.

Лапина Олимпиада Александровна, доктор педагогических наук, профессор, Иркутский государственный университет, 664011, Россия, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 6. E-mail: olimpiada2005@mail.ru.

Черепанова Анастасия Леонидовна, старший преподаватель, Иркутский государственный университет путей сообщения, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15. E-mail: anastlcher@mail.ru.

Формирование мотивации студентов к активизации речемыслительной деятельности

Аннотация. Речь - это один из главных показателей культуры человека и его интеллекта, а также культурного развития общества. В настоящее время мы наблюдаем снижение уровня речи у студентов. Поэтому проблема речемыслительной деятельности является сегодня общепедагогической и требует поиска решения. В работе делается акцент на использовании потенциала всех учебных дисциплин для решения проблемы. В статье описывается подход к организации мотивационного этапа, предшествующего активизации речемыслительной деятельности обучающихся. Указываются особенности мотивации современных студентов. Приводятся методы форм организации мотивации.

Ключевые слова: активизация, информатика, мотивация, мышление, речемыслительная деятельность, речь, формы мотивации.

Lapina O.A., Cherepanova A.L.

Lapina Olimpiada Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Irkutsk State University, 664011, Russia, Irkutsk, Nizhnyaya Naberezhnaya str., bld. 6. E-mail: olimpiada2005@mail.ru.

Cherepanova Anastasiia Leonidovna, senior lecturer, Irkutsk State Transport University, 664074, Russia, Irkutsk, Chernyshevskogo str., bld. 15. E-mail: anastlcher@mail.ru.

Formation of motivation of students to enhance speech-thinking activity

Abstract. Speech is one of the main indicators of a person's culture and intellect, as well as the cultural development of society. Currently, we are seeing a decrease in the level of speech in students. Therefore, the problem of speech-thinking activity is today general pedagogical and requires a search for a solution. The work focuses on using the potential of all academic disciplines to solve the problem. The article describes the approach to the organization of the motivational stage, preceding the activation of speech-thinking activity of students. The motivation features of modern students are indicated. The methods of forms of organization of motivation are given.

Key words: activation, computer science, motivation, thinking, speech-thinking activity, speech, forms of motivation.

Изменения, происходящие в обществе, затрагивают не только мировоззрение людей, но и когнитивные процессы человека, такие как речь и мышление. В наибольшей степени такому влиянию подвержено молодое поколение. Преподаватели высших учебных заведений обеспокоены снижением уровня речемыслительной деятельности студентов. Это проявляется в сложностях построения аргументативных и описательных текстов, неумении формулировать свои мысли при ответах на занятиях, снижении возможностей к анализу, синтезу, обобщению у обучающихся. Часто студенты проявляют нежелание отвечать устно на вопросы преподавателя. В результате анкетирования студентов выяснено, что более 70% предпочитают тестовую форму проверки знаний.

Исследуя вопрос речемыслительной деятельности, мы рассматриваем речь с позиции психолингвистики как «способ формирования и формулирования мысли посредством языка» [5, с. 40]. Продуктом речемыслительной деятельности является текст. В учебном процессе это будут устные и письменные ответы студентов на занятиях.

Причины снижения уровня речемыслительной деятельности студентов авторами статьи представлены в публикации «Reflection as a condition of activation of students' speech activity» [9].

Не будет преувеличенным факт, что современные информационные и цифровые технологии «показывают» молодому поколению, что говорить, формулировать свои мысли, пытаться правильно построить текст не является обязательным. Например, сейчас в программах обмена мгновенными сообщениями и в электронной почте есть функция «интеллектуальные ответы». Пользователь может, не печатая текст, выбрать ответ из предлагаемых программой. Аксиоматичность связи речи и мышления указывает, что такие функции приложений приведут не только к снижению уровня речи, но и к снижению мыслительных способностей.

Считаем, что в высших учебных заведениях работа над повышением уровня речемыслительной деятельности возможна посредством её активизации.

Активизация – это «1) усиление, оживление деятельности; побуждение к решительным действиям; 2) мобилизация интеллекта, воли, нравственных сил учащихся» [3, с.15]. Как и многие исследователи, мы придерживаемся мнения, что активизация любого когнитивного процесса является двусторонним процессом. Это всегда совместная деятельность преподавателя и обучающегося.

Каждая учебная дисциплина обладает потенциалом к активизации этого вида деятельности, в том числе информатика и информационные технологии. Трудность заключается в том, чтобы студенты осознали и приняли роль нелингвоинтенсивных дисциплин в активизации речемыслительной деятельности. Поэтому нами в процесс обучения информационным технологиям введены два этапа предшествующих активизации: этап рефлексии и этап мотивации.

Для проведения рефлексии были введены приёмы «найди речевые неточности», «объясните», «подтвердите» и осуществлялась работа со студентами над осознанием причин неграмотного построения текстов [9, с. 107].

«Мотивация – внешнее или внутреннее побуждение субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его инициирования, побуждения. Мотивация учения формируется под влиянием всей системы педагогических воздействий, но, прежде всего, она воспитывается в процессе непосредственной учебной деятельности. Воспитание положительной мотивации зависит от содержания обучения, организации учебного процесса, личности преподавателя» [3, с. 175].

Обратимся к статье «Формирование учебной мотивации студентов технических вузов», где автор подчеркивает, что «в числе психолого-педагогических проблем высшей школы наиболее значимой

является проблема формирования учебной мотивации студентов, поскольку ее высокий уровень является одним из наиболее действенных средств повышения эффективности и качества учебного процесса. Таким образом, вопрос об учебной мотивации – это, по существу, вопрос о качестве учебной деятельности» [7, с. 207]. Мы считаем, что то же самое можно сказать о мотивации студентов к активизации речемыслительной деятельности. Подход к организации мотивации должен быть таким, чтобы педагогические цели преподавателя превратились в цели студентов. Необходимо помнить, что мотивация какой-либо деятельности – это развивающийся во времени сложный психический процесс.

Для формирования мотивации к активизации речемыслительной деятельности студентов мы организовали проведение беседы со студентами на учебном занятии. Следует учитывать, что «апеллировать к авторитету, возрасту, опыту, традиции и проверенности временем в общении с современным студентом бесполезно. «Единственный способ взаимодействовать с ними – убеждать: объяснять, обсуждать и приводить аргументы» [1, с. 43].

В беседе мы использовали неимперативные формы внешней организации мотивации: предложение (совет) и убеждение. «Убеждение – это метод воздействия на сознание личности через обращение к ее собственному критическому суждению. Основой убеждения служит разъяснение сути явления, причинно-следственных связей и отношений, выделение социальной и личной значимости решения того или иного вопроса» [6, с. 92].

Разъяснение причинно-следственных связей состояло в том, чтобы объяснить связь между мышлением и речью. Для объяснения мы провели эксперимент. В эксперименте участвовали студенты, которые защищали работу по теме «Вычисления в таблицах MS Excel» и испытывали затруднения, когда нужно было пояснить назначение функций СУММЕСЛИ,

СЧЁТЕСЛИ, ЕСЛИ и привести примеры их использования. В качестве аргументов, обучающиеся называли отсутствие практики в объяснении выполненных заданий. Многие студенты говорили: «Задание же выполнено, зачем объяснять?» Во время беседы, мы обращались к таким студентам и просили их рассказать о теме, которую они хорошо знают. Один из студентов, профессионально занимался созданием сайтов. Он с большим удовольствием рассказывал об этапах создания сайта и о своей работе. После его объяснения мы обратили внимание студентов на то, что текст построен правильно, никаких затруднений не было. Но когда необходимо было определить назначение функций, то этот студент сказал, что у него мало практики в устных объяснениях.

Затем мы задали студентам вопрос: «Может быть, неумение создавать тексты и правильно оформлять свои мысли связано с тем, что вы не разобрались в материале?». Большинство студентов с таким предположением были согласны.

Рассматривая социальную и личную роль в повышении уровня речемыслительной деятельности, мы привели данные о компетенциях, которым работодатели уделяют большое внимание. Данные мы взяли из исследований других авторов [2; 8]. Например, 62% из 392 опрошенных работодателей значимой компетенцией считают умение проводить самопрезентацию (грамотная речь, умение выражать свои мысли в устной и письменных формах) [2]. По мнению работодателей, необходимо формировать на повышенном уровне в процессе обучения студентов также умение «аргументированно, ясно и логически верно осуществлять коммуникацию, изучать научно-техническую литературу на русском и иностранном языках, демонстрируя культуру мышления и понимания при обобщении, анализе и восприятию информации, постановке цели и выбора путей ее достижения» [8, с. 40].

Мы привели данные о том, что первым признаком, по которому определяют

аналитические навыки соискателей, является хорошая речь. К характеристикам хорошей речи работодателя относят чёткость, логичность изложения, наличие обобщений, точность в использовании понятий и категорий [4].

При построении беседы для убеждения студентов мы использовали методы «Да, но...», метод кажущейся поддержки. Метод «Да, но...» состоит в том, что мы сначала соглашаемся с собеседником, а потом приводим доказательства недостатков его подхода. Например, в беседе мы соглашались с обучающимися, что большая часть общения между студентами происходит с помощью мессенджеров, в которых используются средства упрощения речи.

Действительно, не всегда в общении нужно задумываться над тем, как правильно построить текст, есть картинки, интеллектуальные ответы, которыми можно воспользоваться. Но потом мы спросили: «А как вы будете общаться с работодателем, как вы будете проводить самопрезентацию?» Метод кажущейся поддержки, заключается в том, что «доводы собеседника не опровергаются, а, напротив, приводятся новые аргументы в их поддержку. Затем, когда у него сложится впечатление о хорошей осведомленности убеждающего, приводятся контраргументы»[6, с.94].

При общении мы не говорили студентам, что они не правы, а стремились к тому, чтобы все наши аргументы были максимально понятны студенту.

В беседе со студентами важно было сделать так, чтобы по её окончанию они поняли, что идея о важности активизации речемыслительной деятельности принадлежит им самим. Для этого нужно было подвести студентов к самостоятельному выводу. В процессе беседы мы обратили внимание обучающихся на то, что умение правильно строить тексты невозможно сформировать только одной дисциплиной культура речи и русский язык.

В формировании мотивации мы придерживаемся теории В.Г. Асеева о двумодальном характере мотивации, несмотря на то, что многие исследователи обращают внимание только на работу с положительной мотивацией при развитии речевой и речемыслительной деятельности. Мы ввели требования к защитах лабораторных работ: обязательное умение раскрывать определение понятий, ясность, точность и логичность речи.

Обобщая опыт, отметим, что студенты проявили интерес в процессе беседы о необходимости повышения качества их речи. Мы видели, что обучающимися осознается проблема низкого уровня их речемыслительной деятельности. Этот первоначальный интерес позволил построить процесс обучения информатике и информационным технологиям так, чтобы активизация речемыслительной деятельности студентов стала их обычной привычкой, влияющей на степень успешности и личностного роста и вне рамок учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 30 фактов о современной молодёжи. URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf
2. Большедворская М.В. Ключевые (общекультурные) компетенции работников с точки зрения работодателей // Успехи современной науки и образования. 2016. №1. С.83-85.
3. Вишняков С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. 538 с.
4. Ефимова Д.Л. Аналитические навыки: оценка и развитие // Корпоративные университеты. 2010. № 24. С.3-7.
5. Зимняя И.А. Лингвopsихология речевой деятельности. М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО "МОДЭК", 2001. 432 с. (Психологи Отечества). URL: <http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=11420>
6. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 512 с.

7. Мамаева Н.А., Агапова Ю.Б. Формирование учебной мотивации студентов технических вузов // Вестник астраханского государственного технического университета. 2008. №1. С. 207-210.
8. Общекультурные компетенции бакалавра-электроэнергетика: взгляд работодателей и академического сообщества/ Е.Л. Егорова, С.Г. Новиков, В.Н. Тульский, Г.В. Шведов // Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики. Сборник трудов учебно-методической конференции 20-21 октября 2016 г. Москва.: Издательский дом МЭИ, 2016. С. 40-43.
9. Lapina O.A., Cherepanova A.L. Reflection as a condition of activation of students' speech activity // Social science and humanity. 2019. №2. С. 103-109.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. 30 faktov o sovremennoj molodjozhi. URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf
2. Bol'shedvorskaja M.V. Kljuchevye (obshhekul'turnye) kompetencii rabotnikov s točki zrenija rabotodatelej//Uspehi sovremennoj nauki i obrazovanija. 2016. №1. S.83-85.
3. Vishnjakov S.M. Professional'noe obrazovanie: Slovar'. Kljuchevye ponjatija, terminy, aktual'naja leksika. M.: NMC SPO, 1999. 538 s.
4. Efimova D.L. Analiticheskie navyki: ocenka i razvitie // Korporativnye universitety. 2010. № 24. S.3-7.
5. Zimnjaja I.A. Lingvopsihologija rechevoj dejatel'nosti. M.: Moskovskij psihologo-social'nyj institut, Voronezh: NPO "MODJeK", 2001. 432 s. (Psihologi Otechestva). URL: <http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=11420>
6. Il'in E. P. Motivacija i motivy. SPb.: Piter, 2002. 512 s.
7. Mamaeva N.A., Agapova Ju.B. Formirovanie uchebnoj motivacii studentov tehniceskikh vuzov // Vestnik astrahanskogo gosudarstvennogo tehniceskogo universiteta. 2008. №1. S. 207-210.
8. Obshhekul'turnye kompetencii bakalavra-jelektroenergetika: vzgljad rabotodatelej i akademicheskogo soobshhestva/ E.L. Egorova, S.G. Novikov, V.N. Tul'skij, G.V. Shvedov // Aktual'nye zadachi i puti ih reshenija v oblasti kadrovogo obespechenija jelektro- i teploenergetiki. Sbornik trudov uchebno-metodicheskoi konferencii 20-21 oktjabrja 2016 g. Moskva.: Izdatel'skij dom MJeI, 2016. S. 40-43.
9. Lapina O.A., Cherepanova A.L. Reflection as a condition of activation of students' speech activity // Social science and humanity. 2019. №2. S. 103-109.

Поступила в редакцию 17.04.2020.

Принята к публикации 20.04.2020.

Для цитирования:

Лапина О.А., Черепанова А.Л. Формирование мотивации студентов к активизации речемыслительной деятельности // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 38-42. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/LapinaCherepanova.pdf>